

ТАБИАТ РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

Файзиева Флора Абдуллаевна

Бухоро Давлат Университети

***Аннотация:** Ушбу мақолада сув экотизими ва қуруқлик экотизимларида турлар хилма-хиллигини сақлаш ҳозирги куннинг долзарб муаммолари ҳақида муаллиф томонидан фикр мулоҳазалар юритилган. Яъни, бирон бир турнинг табиатда йўқолиб қолиши балки, сийраклашиб қолиши атроф муҳит учун бирмунча ноқулайликлар келтириб чиқаради.*

***Таянч сўзлар:** ўрмон ўсимликлари фотосинтез, , тоғ, чўл, тўқайзор ва водий ўрмонлари.*

Йўқолган турлар: Ҳеч бир инсон динозаврларнинг йўқ бўлиб кетиши сабабини аниқ далиллар билан айтиб беролмайди. Бир нарса аниқки, инсон фаолияти ва табиатга таъсири динозаврлардан кейин пайдо бўлди. Бугун бошқача ҳаёт. Йўқолиб бориш арафасидаги турлар сони ошмоқда.

1980 йилдан 2000 йилгача АҚШ да 40 га яқин ўсимлик ва ҳайвон турлари йўқ бўлиб кетган. Сабаби, инсониятнинг ер юзини катта майдонларини эгаллаши ва ўзлаштириш, эҳтиёжларини қондириши ҳисобига турлар сони камайибкетмоқда.

Биологик хилма-хиллик Ер юзасининг барча экотизимларда мавжуддир. Бирон бир турнинг йўқолиши ёки камайиб кетиши ҳар хил тур популятцияси учун ноқулайлик келтириб чиқаради, зеро, турлар доимо бир-бири билан турлича ўзаро боғланган. Сув экотизими ва қуруқлик экотизимларида турлар хилма-хиллигини сақлаш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Табиат ресурсларидан оқилона фойдаланмаслигимиз оқибатида, қанчадан-қанча турлар ва нотирик компонентлар хавф остида қоляпти.

Куруқлик биохилма-хиллиги океан биохилма -хиллигидан 25 мартаба юқори. Ер юзида мавжуд бўлган 8,7 миллион турнинг 2,1 миллиони океан учун хос эканлиги баҳоланди. Колумбия юқори биохилма-хилликка эга бўлган мамлакат ҳисобланиб, у ерда эндемик турлар кўп. Яъни бу турлар бошқа бирор мамлакатда учрамайди. Ер юзасида мавжуд бўлган турларнинг 10 % га яқини Колумбия давлатида учрайди ва 1900 қуш турлари Европа ва Шимолий америкага қараганда кўпроқ. Жанубий Америка материгида жумладан, Колумбия давлати табиатида сутэмизувчи хайвон турларининг қарийиб 10 % и атрофида учрайди.

Дунёнинг сувда ва куруқликда яшовчиларининг 14 % и ва дунё қушларининг 18 % и Колумбияда учрайди. Индонезия давлатида жахондаги барча гулли ўсимликларининг 10% ини, сутэмизувчи хайвонларнинг 12 % ини ўз ичига олади. Жанубий Хитойнинг Чжетсзян провентсиясида Шарқий осиенинггинко дарахти ёввойи ҳолда фақат шуйерда ўсади.

Шу даврда Кулранг айиқ, лосс ва буғулар Шимолий Америка худуди томонга кўчирилиб, жойи ўзгартирилган эди. Бу хайвонлар озуқа тўплаш учун ернинг кўплаб худудларини дарбадар кезардилар.

Агар уларнинг табиий муҳити кичик бўлса улар яшай олмайдилар. Кулранг айиқга ўз қорнини тўйдириши учун бир неча юз км худудлар керак бўлади. Миллий боғлар ва ёввойи ҳаёт худудларисиз баъзи хайвонлар ҳозир мавжуд бўлгандан анча кам бўлишлари мумкин эди.

Ўсимликлар дунёси Ердаги ҳаётнинг бирламчи манбаидир. Улар йилига 380 млрд. тонна органик модда ҳосил қилади, бунинг 325 млрд. т. денгиз ва океан ўсимликларига, 38 млрд. т. ўрмонларга, 6 млрд. тоннаси ўтлоқларга тўғри келади. Бундан ташқари ўсимликлар, яъни яшил ўсимликлар туфайли фотосинтез жараёни бўлмаса, ҳаводаги углерод (CO_2)нинг миқдори кўпайиб кишилар ва хайвонлар нобуд бўлув эди.

Ҳалқимиз томонидан кўп ишлатиладиган ва кенг тарқалган доривор ўсимликлардан фойдаланилади. Буларга исирик, Ермон, чаканда, алойе, наъматак, газанда ва бошқалар мисол бўла олади.

Ўсимликлар инсон организмидаги турли юқумли касалликларни даволашда катта аҳамиятга эга. Инсонлар ўсимликлардан чорва моллари учун ҳам ем-хашак сифатида кенг кўламда фойдаланадилар. Ўзбекистонда ғўза ўсимлиги асосий ҳомашё ҳисобланиб, ундан турли мақсадларда фойдаланилади.

Ўсимликларни инсон ҳаётидаги муҳим томонларидан бири, атроф-муҳитни кўкаламзорлаштиришдир, чинор, терак, эман, игна баргли доим яшил ўсимликлар шулар жумласидандир. Бундан ташқари улар ҳаводаги чангни тозалаб, уни кислород билан бойитади.

Ўсимлик ва ҳайвонот дунёсидан самарали фойдаланиш ва уларни асраб-авайлашда урмон усимлик дунёси алоҳида ўринга эга.

Республикалардаги ўрмон зоналари шу мамлакатнинг ўрмон фондини ташкил этади. Чўл ўрмонлари 2,4 млн. га дан иборат.

Дунё бўйи ўрмонлар ҳолати қониқарли эмас. Ўрмонлар кесилишини йиллик ҳажми 3 млрд.м³ ни ташкил этади. Айниқса тропик ўрмонлар (Йер юзининг 7%идан иборат) ҳолати ғоят ташвишлидир.

Аниқ илмий манбаларда келтирилишича, биз яшаб турган ер курасида бундан 1,5 минг йил муқаддам ўрмонлар 47% майдонни ташкил қилган бўлса, ҳозир улар 27% ни ташкил қилади. Кўп мамлакатлардаги саноат манбаларида фойда кетидан қувиш оқибатида жуда кўп ўрмонлар кесилиб, уларнинг ўрнига катта-катта завод, фабрикалар қурилмоқда.

БМТнинг расмий маълумотларига қараганда саноат ривожлана бошлаган даврдан 250 минг хил ўсимлик тури йўқ бўлиб кетиши хавотир остида эканлиги таъкидланган. 1992 йил 9 декабрда «Табиатни муҳофаза қилиш» тўғрисида, 1993 йил 7 майда «Алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудлар» тўғрисида ва ниҳоят 1997 йил 26 декабрда «Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланиш» тўғрисида қонунлар қабул қилинди. Ҳушуб қонунларда табиий шароитда ўсадиган ўсимликлар дунёсини шунингдек, такрор этиштириш ва генетик фондини сақлаш учун экиб

ўстириладиган ёввойи ўсимликларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги муносабатлар тўғрисида боради.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. K.A Ergashovich, N.U Toshtemirovna, A.K Rakhimovna, F.F Abdullayevna. Effects of microelements on drought resistance of cotton plant. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24 (2), 643-648.
2. F.A Fayziyeva, F.A Nazarova. Bioecology and useful properties of papaya or melon tree. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* 11 (3), 1778.
3. М.И Мустафаева, Ф.А Файзиева. Сравнение альгофлоры биопрудов г Бухары с аналогической флорой прудов Узбекистана. *Евразийский Союз Ученых*.
4. Ф.А Файзиева, Kholliyev Askar Ergashovich¹, Norboyeva Umida Toshtemirovna. The Properties of Cotton Resistance and Adaptability to Drought Stress. *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 13 (Issue 4), 958-961.
5. М.И Мустафаева, С.М Гафарова. Биоэкологическая характеристика водорослей биологических прудов города Бухары. *Ученый XXI века*, 18-20.
6. М.И Мустафаева, Ф.А Файзиева. Экофлористический анализ водорослевого населения водоемов Евразийский Союз Ученых, 80-81.
7. Н Хамрокулова, М.И Мустафаева. Биоиндикаторность-изучения степени загрязнения вод при помощи альгофлоры биопрудов. *Национальная ассоциация ученых*, 102-103.
8. М.И Мустафаева, С.М Гафарова. Эко-флористическая характеристика водорослей биологических прудов очистных сооружений. *Ученый XXI века*, 15-17.

9. М.И Мустафаева, Ф.А Файзиева. Преобладающие виды водорослей биологических прудов очистных сооружений. Национальная ассоциация ученых, 100-101.

10. М.И Мустафаева, Ф.А Файзиева. Сравнение альгофлоры биопрудов г. Бухары с аналогической флорой прудов Узбекистана. Евразийский Союз Ученых, 81-82.

11. F Fayziyeva. Buxoro viloyatida avtotransport vositalarining sonini ortishi va ularning atmosferani ifloslashdagi ahamiyati. центр научных публикаций (buxdu. uz) 44 (44).

12. F Fayziyeva. Buxoro ixtisoslashtirilgan “jayron” pitomnigining ekoturizmni rivojlantirishdagi o’rni. центр научных публикаций (buxdu. uz) 44 (44).

13. Fayziyeva Flora Abdullayevna. Buxoro viloyatida avtotransport vositalarining sonini ortishi va ularning atmosferani ifloslashdagi ahamiyati. “journal of science-innovative research in uzbekistan” jurnali 1 (issue 5).

14. Ф.А Файзиева, Ф.Ф Фармонова. Жахонда ўсимликларни муҳофаза қилишнинг асосий омиллари. Science and Education 4 (5), 117-122.

15. Fayziyeva Flora Abdullayevna. Protection of flora and fauna. Eurasian journal of medical and natural sciences 2 (Issue 12), 78-82.

16. Fayziyeva Flora Abdullayevna. Ўсимлик ресурслари ва уни муҳофаза қилиш. Science and Education 3 (5), 154-159.

17. F.A Fayziyeva, F.A Nazarova. Bioecology and useful properties of papaya or melon tree. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11 (3), 1778

18. Ф.А Назарова. ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-127

19. F.A Nazarova, O. Jabborova. Protection of Atmospheric Air and its Role in Nature. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES 2 (10),

20. D.R Karshieva, F.A Nazarova, Z.H Tolibova. Atmospheric dust and its effects on human health. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11 (3), 1168

21. Ф. Назарова. Охрана атмосферного воздуха и его роль в природе. Центр научных публикаций (buxdu. uz) 8 (8).

22. Ф.А.Назарова. BIOECOLOGY AND USEFUL PROPERTIES OF PAPAYA OR MELON TREE. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 11 (3)

23. Ф Назарова. Охрана атмосферного воздуха и его роль в природе. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 8 (8)

24. F.A. Nazarova. THE USE OF INTERACTIVE METHODS FOR TEACHING THE LESSONS OF ECOLOGY. IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION.

25. Ф.А. Назарова. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЭКОЛОГИЯ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСЛУБЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. GEOGRAPHY: NATURE AND SOCIETY, 81. 2020

26. Ф.А.Назарова. Здоровый образ жизни - залог здоровья. Талабалар маънавиятини ривожлантиришнинг инновацион механизмларини. 2020

27. Ф.А.Назарова. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 1 «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020.

28. F.A. Nazarova. O'ZBEKISTONNING EKOTURISTIK SALONIYATI."Integration of tourism, education and economy sectors". 2018

29. Ф.А. Назарова. Воспитание молодого поколения средствами народной педагогики. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-, 127. 2016